

Аналіз подій на Сході та Півдні України: ретроспективний аналіз історичних та соціально-психологічних детермінант пострадянських відносин

Підберезних І.Є.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
19.10.2021	12.11.2021	Історія	93:159.9

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5795253>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Стаття присвячена аналізу перебігу подій на сході та півдні України протягом 1991–2015 років з огляду впливу Росії на суспільно-політичні процеси у пострадянській Україні через призму кроків становлення міжнародної суб'єктності України, які є сталими чинниками двосторонніх відносин із Російською Федерацією. У історичному плані періоди дослідження подій на сході та півдні України в статті умовно поділено на наступні періоди: первинного налагодження стосунків між Україною та Росією (1991–1992); газового конфлікту і вирішення питання Чорноморського флоту (1992–2004); «Помаранчевої революції» та процесів після неї (2005–2012); політичної кризи в Україні (2013–2014); початок збройного конфлікту на Південному Сході України та Кримської кризи (2014–2015). Показано, що нездатність Росії визнати Україну як повноправного міжнародного суб'єкта не стільки на правовому, скільки на змістовному рівні, прагнення відновити та закріпити відносини за схемою «центр-периферія» формує негативне ставлення до зближення з РФ, обумовлюючи його сприйняття як екзистенційну загрозу для міжнародної суб'єктності України. Водночас дистанціювання у відносинах з Росією, щоб гарантувало Україні збереження її політичного суверенітету, лежить в основі її зовнішньополітичної ідентичності та обумовлює процес її подальшого формування та наповнення конкретним «соціальним» змістом. А події на Україні не тільки спровокували саме сильне протистояння двох найбільших держав пострадянського простору, а й оголили ряд проблем в рамках всієї системи міжнародної безпеки.

Ключові слова: двосторонні відносини, ідентичність, Україна, РФ, газовий конфлікт, майдан, Чорноморський флот, бойові дії, кримська криза.

Analysis of events in the East and South of Ukraine: a retrospective analysis of historical and socio-psychological determinants of post-Soviet relations

Annotation. The formation of Ukraine's foreign policy identity takes place in parallel with the formation of its international subjectivity as a basis for its further socialization in the international community, which, in turn, is based on internal processes of state-building and nation-building. Quite naturally, the processes of formation of Ukraine's international subjectivity are closely connected with the need to change the nature of relations with Russia, which were not only built on the principle of

¹ Підберезних І.Є., кандидат історичних наук, доцент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9906-4327>

"center-periphery", but also characterized by close socio-cultural ties complicated by tragic periods of common history and politics domination by both the Russian Empire and Soviet Russia.

The article is devoted to the analysis of the events in eastern and southern Ukraine during 1991-2015 in view of Russia's influence on socio-political processes in post-Soviet Ukraine through the prism of steps of Ukraine's international subjectivity, which are constant factors in bilateral relations with Russia. Historically, the study of events in eastern and southern Ukraine in the article is divided into the following periods: the initial establishment of relations between Ukraine and Russia (1991-1992); the gas conflict and the resolution of the Black Sea Fleet (1992-2004); The Orange Revolution and its aftermath (2005-2012); political crisis in Ukraine (2013-2014); the beginning of the armed conflict in the South-East of Ukraine and the Crimean crisis (2014-2015). It is shown that Russia's inability to recognize Ukraine as a full-fledged international entity at the substantive level, the desire to restore and consolidate relations under the "center-periphery" scheme forms a negative attitude towards the rapprochement of the international subjectivity of Ukraine. At the same time, distancing oneself from relations with Russia to guarantee Ukraine's preservation of its political sovereignty is the basis of its foreign policy identity and determines the process of its further formation and filling with concrete "social" content. And the events in Ukraine not only provoked the strongest confrontation between the two largest states in the post-Soviet space and exposed a number of problems within the entire international security system.

Keywords: bilateral relations, identity, Ukraine, Russia, gas conflict, Maidan, Black Sea Fleet, hostilities, Crimean crisis.

Вступ

Вплив Росії на суспільно-політичні процеси у пострадянській Україні розглядається у значній кількості праць вітчизняних і західних авторів, тому в цьому дослідженні він розглядатиметься лише схематично, з метою розкриття взаємовпливу між внутрішніми і зовнішніми аспектами формування зовнішньополітичної ідентичності України. Насамперед виокремимо кроки становлення міжнародної суб'єктності України, які є сталими чинниками двосторонніх відносин із РФ, тобто:

- 1) проросійську культурну та політичну спрямованість певної частини громадян України, що сприяють додатковим можливостям Росії щодо політичного впливу на Україну;
- 2) явно негативне відношення Росії до гуманітарної політики України, яка спрямована на культурну та історіографічну суверенізацію держави;
- 3) вплив Росії на проблему кримського сепаратизму;
- 4) проблема делімітації та демаркації російсько-українських кордонів;
- 5) проблема статусу Чорноморського Флоту РФ у м. Севастополь;
- 6) непрозорі та специфічні політичні і економічні дії України стосовно зв'язків між її бізнесовими елітами і елітами Росії, що також зумовлені впливом, так званої, «пострадянської» політичної культури;
- 7) нестабільність щодо нормалізації в країнах двосторонніх взаємовигідних відносин в енергетичній галузі та прагнення досягнення енергетичної залежності України від російського газу, який виступає політичним важелем впливу зі сторони Росії.

Наведений перелік проблемних питань двосторонніх відносин, що обмежується проблематикою суб'єктності (корпоративної ідентичності), демонструє тісний взаємозв'язок між внутрішньою та зовнішньою політикою, що пов'язані з впливом Росії на процеси державотворення та націєтворення в Україні й хід зовнішньополітичної (соціальної) ідентифікації України, зокрема, її відносини з ЄС, НАТО, а також демократичні перетворення як процес інтерналізації європейських норм і стандартів. Тому процес зовнішньополітичної ідентифікації України як міжнародного актора нерозривно пов'язаний зі ствердженням власної незалежності від «значущого іншого», в ролі якого виступає Росія.

Перебіг подій на сході та півдні України розглянутий нами на основі використання інформаційних джерел, застосовуючи наступні методи історичного дослідження: періодизації, історико-генетичний та історико-системний. У історичному плані періоди дослідження подій

на сході та півдні України умовно поділено на наступні: початок налагодження стосунків між Україною та Росією (1991–1992); газового конфлікту і вирішення питання Чорноморського флоту (1992–2004); «Помаранчевої революції» та процесів після неї (2005–2012); політичної кризи в Україні (2013–2014); початок збройного конфлікту на Південному Сході України та Кримської кризи (2014–2015).

Метою статті є періодизаційне дослідження міждержавних стосунків та перебігу подій на сході та півдні України у 1991–2015 роках із врахуванням того, що політика РФ по відношенню України ніколи не вважала першочерговими безпекові чи економічні інтереси, оскільки російсько-українські стосунки суттєво різняться від відносин поміж будь-яких інших двох держав [2; 5; 7; 8; 14; 15; 16].

Результати

Прийнята 16 липня 1990 р. Декларація про державний суверенітет України відкрила нову сторінку утвердження самостійної та незалежної України і відіграла важливу роль у побудові в Україні демократичного конституційного ладу. Саме відтоді стали реальністю розпад СРСР і розрив України з Російською Федерацією.

Натомість 19 листопада 1990 р. УРСР і РРФСР підписали договір, який набув чинності 14 червня 1991 р. Згідно з ним (ст. 1), передбачалося, що «Сторони визнають одна одну суверенними державами і зобов'язуються утримуватись від дій, що можуть завдати шкоди державному суверенітету іншої Сторони», а також (ст. 6), що «Сторони визнають і поважають територіальну цілісність Української Радянської Соціалістичної Республіки і Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки в нині існуючих у межах СРСР кордонах».

З перших днів незалежності керівництво України у своїй зовнішньополітичній діяльності змушене було, втілюючи свої геополітичні плани, рахуватися із інтересами сусідніх держав, груп (блоків) держав, різних транснаціональних угруповань на локальному, регіональному та глобальному рівнях. Насамперед, необхідно було створити передумови для становлення України як рівноправного суб'єкта міжнародних відносин, створюючи для документальну основу, розпочати процес інтегрування до системи європейської і світової співпраці у загальному політичному процесі, налагодити самостійні господарські зв'язки на міжнародній арені, встановити двосторонні рівноправні відносини з державами світової спільноти та з найближчими сусідами [33, с. 55].

Україна межує як з країнами – членами НАТО, так і з Росією, яка намагалася не втратити впливи і відновити геополітичні потуги на пострадянському просторі та у світі. Тож, з огляду на тогочасний розклад світової шахівниці та системи врівноваження впливів та протидій, політичне керівництво країни ще на зорі відновлення її державності стало на шлях дотримання ідеї позаблоковості та нейтралітету. Проте вже 1993 р. у схвалених Верховною Радою України «Основних напрямках зовнішньої політики» зазначалося, що проголошена концепція нейтралітету не може бути перешкодою для повномасштабної участі України у загальноєвропейській структурі безпеки [33, с. 55].

1 грудня 1991 р. на Всеукраїнському референдумі 90,35% громадян підтримали Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. А вже 8 грудня 1991 р. лідери Росії, України та Білорусі підписали Біловезьку угоду «Про утворення Співдружності Незалежних Держав» (СНД). Як заявив в одному зі своїх інтерв'ю перший президент України Л. Кравчук: «Україна може пишатися тим, що вона є і була, і стала в 1991 р. країною, яка розвалила Радянський Союз – останню імперію, найбільш страшну».

Але Україна, хоча і стала однією з держав-засновниць СНД, не підписала Рішення про прийняття Статуту СНД. 1 грудня 1991 р. обраний на пост президента України Л. Кравчук, заявив про категоричну відмову укласти який би то не був союзний договір – не тільки політичний, а й економічний, а у травні 1992 р. відмовився підписати Договір про колективну безпеку держав Співдружності Незалежних Держав (СНД), українське керівництво не пішло далі асоційованого членства і не підписало угоди про утворення Міждержавного економічного комітету – першого наднаціонального органу СНД.

Незважаючи на проголошення будувати в перспективі із колишніми радянськими республіками справжні партнерські двосторонні стосунки, Росія намагалася відігравати провідну роль в СНД.

Другий президент України – Л. Кучма, у своїй книзі «Україна – не Росія зазначав, що російське суспільство розглядає Україну як «історично невіддільною частиною Росії, яка відкололася за якимсь дивним непорозумінням [9].

Конгломератний характер пострадянської української еліти довгі роки забезпечував роботу політичної системи країни. Вона базувалася на окремих атрибутах демократії, таких як конкурентний політичний процес, викликані, головним чином, багатьма внутрішніми факторами [42].

Після розпаду СРСР як для Росії, так і для України, великою несподіванкою стала поява значного числа конфліктних питань, пов'язаних з процедурою поділу військового майна, розривом багаторічних зв'язків в оборонній та енергетичній сферах. З'явилися і проблеми територіального характеру.

Що стосується оборонно-промислового комплексу, то Україна успадкувала від СРСР другу за величиною (40%) частину військово-промислового комплексу (тут зноска має бути чи як?). Серед них – 300 таких гігантів, як «Південмаш», «Арсенал», «Хартрон» та інші. На цих підприємствах виготовлялися транспортні літаки, ракетні крейсери, танки (Україна виробляла близько 50% радянських бойових транспортних засобів), ракети «Зеніт», «Циклон», SS-18, SS-20, SS-23, SS-24 та ін.

Головною територіальною проблемою стало питання приналежності Кримського півострова і міста Севастополя – військово-морської бази Чорноморського флоту. Ще 19 листопада 1990 р. Б. Єльцин і Л. Кравчук підписали перший міждержавний документ, що заклав основи майбутніх відносин самостійних України та Росії, яким було обумовлено, що обидві сторони «визнають і поважають територіальну цілісність ... в нині існуючих в рамках СРСР кордонах».

На початку 1990-х рр. на території України було зосереджено 15% світового потенціалу ядерної зброї (третьої у світі, після США та РФ). У 1991 р. її ядерний арсенал складався з 220 одиниць стратегічних носіїв, приблизно з 1900 стратегічних ядерних боєголовок і 2500 одиниць тактичної ядерної зброї, а також міжконтинентальних балістичних ракет: 130 одиниць SS-19 і 46 одиниць SS-24 (загалом – 1 240 боєголовок), 25 одиниць Ту-95 і 19 одиниць Ту-160 – стратегічних бомбардувальників, здатних нести крилаті ракети з ядерними боєголовками. Основна ударна міць ядерного потенціалу України – 46 твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет SS-24 по десять боєголовок кожна – мала дальність польоту понад 10 тисяч кілометрів[33, с. 64].

24 жовтня 1991 р. в Україні була прийнята постанова Верховної ради України щодо її без'ядерного статусу. Всі ядерні заряди підлягали демонтажу і вивезенню в Росію, стратегічні бомбардувальники та шахти для запуску ракет мали бути знищені. Натомість РФ і США надали гарантії незалежності та цілісності території України.

23 червня 1992 р. Президенти Росії Б. Єльцин і України Л. Кравчук підписали в Дагомисі угоду «Про подальший розвиток міждержавних відносин», в якій було зазначено, що «сторони будуть будувати свої відносини як дружні держави» (ст. 1). Вони «підтверджують прихильність принципу відкритості державних кордонів між ними» (ст. 8) і «співпрацюватимуть в запобіганні та врегулюванні конфліктів, що можуть завдати шкоди їх безпеці» (ст. 10). Також була досягнута домовленість щодо продовження консультацій «по виконанню на себе взятих зобов'язань відповідно до тексту Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 31 липня 1991 р., Лісабонського протоколу від 23 травня 1992 р. і угод, укладених раніше у відношенні стратегічних ядерних сил держав» (ст.11), і, відповідно, про їх взаємну згоду продовжити переговори «по створенню на Чорному морі ВМФ Російської Федерації і ВМС України на базі Чорноморського флоту» (ст. 14).

В той час Російська Федерація продовжувала висувати Україні територіальні претензії, зокрема: Постанова Верховної Ради РФ 21 травня 1992 р. № 2809-1 «Про правову оцінку рішень державної влади РРФСР зі зміни статусу Криму, прийнятих у 1954 році», згідно з якою

Постанова Президії Верховної Ради РРФСР від 5 лютого 1954 р. «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу Української РСР» була визнана такою, що «не має юридичної сили з моменту її прийняття»; у грудні 1992 р. з'їзд народних депутатів РФ доручив Верховній Раді РФ розглянути питання про статус Севастополя, і 9 липня 1993 р. на виконання цього доручення ВР РФ ухвалила Постанову «Про статус міста Севастополя», в якій місту надавався федеральний статус.

Саме тоді в Криму не без складнощів формувалися українські Збройні сили, про що свідчить лист Кримського відділення Співки офіцерів України першим особам країни від 13 серпня 1992 р. Проаналізувавши угоди між Україною і Росією від 23 червня 1992 р., 17 червня 1993 р., 15 квітня 1994 р., 9 червня 1995 р., можемо констатувати відповідно поступливу позицію України у питанні поділу Чорноморського флоту, зокрема стосовно зменшення процентного співвідношення кількості кораблів, суден, човнів, які належали Україні [33, с. 61–63].

Боротьба за флот, що відбилася, в тому числі, і у «війні президентських указів», поставила обидві сторони на межу збройного конфлікту. 5 квітня 1992 р., президент України Л. Кравчук підписав Указ «Про перехід Чорноморського флоту в адміністративне підпорядкування Міністерству оборони України». У відповідь на цю акцію 7 квітня того ж року вийшов указ президента Російської Федерації Б. Єльцина «Про перехід під юрисдикцію Російської Федерації Чорноморського флоту». Взаємовиключні укази згаданих вищих керівників призвели до фізичного протистояння між українськими і російськими військовослужбовцями.

Напруженість вдалося знизити лише після того, як глави урядів України і Росії в рамках підготовки до заключення «Великого договору» про дружбу і співпрацю підписали в Києві три угоди, які передбачали розподіл Чорноморського флоту СРСР і подальше роздільне базування українських і російських військових кораблів. Натомість 17 квітня 2005 р. третій президент України В. Ющенко заявив, що наявний статус перебування Чорноморського флоту Росії на території Севастополя та прилеглих до нього територіях потребує нагального перегляду.

Ще однією «больовою точкою» в українсько-російських відносинах стало визначення статусу Керченської протоки, яка є єдиним природним виходом з Азовського до Чорного моря. Двосторонні переговори щодо цього питання йшли складно і напружено. У грудні 2003 р. президенти В. Путін і Л. Кучма підписали «Договір про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки». Парламенти двох країн ратифікували документ синхронно, у квітні 2004 р. Документ передбачав вільний прохід торговельних і військових суден двох країн через протоку та вільний доступ до портів Росії та України іноземних торговельних суден. Однак цього так і не сталося. Як пояснювали експерти, Росія не хотіла віддавати Україні контроль над Керч-Єнікальським каналом. Водночас Україна виходила з того, що розмежування має відбуватися виключно на основі лінії адміністративного кордону, який існував за часів Радянського Союзу. А відповідно до нього, канал перебуває в українській частині протоки. Після анексії Росією Крима 21 березня 2014 р. Російська Федерація в односторонньому порядку заявила про своє територіальне право на Керченську протоку та острів Тузла, а в червні того ж року було прийнято рішення про будівництво моста через Керченську протоку та острів Тузла.

31 травня 1997 р. президенти Б. Єльцин і Л. Кучма підписали в Києві Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Російською Федерацією і Україною, що став базовим правовим документом, який повинен був визначити подальший розвиток їх двосторонніх відносин. У ньому закріплювалися принципи стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємної зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Ст. 12 Угоди зобов'язувала обидві держави забезпечувати «захист етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин на своїй території», відмовитися від спроб насильницької асиміляції нацменшин, а також сприяти створенню «рівних можливостей і умов для вивчення російської мови в Україні та української мови в Російській Федерації». Термін дії Договору – 10 років (до 2007 р.).

Кінець XX – початок XXI ст. позначилися руйнуванням єдиного економічного простору бувшого СРСР, що стало одним з головних чинників кризового стану національних економік Росії і України в цілому і нафтогазової галузі зокрема.

Взимку 1992–1993 рр. відбулася низка міжурядових контактів, в результаті яких технічні кредити були перетворені в держборг України і був розроблений план їх погашення до 1999 р. Однак ситуація загострилася настільки, що поставки газу на Україну були обмежені на кілька днів. 11 серпня 1992 р. Л. Кучма зустрівся з В. Черномірдіним, після чого Росія відновила поставки. Але вже 26 серпня «Газпром» знову заявив про 25-відсоткове скорочення поставок природного газу в Україну в зв'язку з зростанням української заборгованості. Проте скорочення поставок газу виявилось малоефективним механізмом забезпечення повернення боргів. У жовтні 1993 р. «Газпром» запропонував погасити борги України шляхом довгострокової оренди ряду об'єктів української газотранспортної системи. Українська сторона, однак, не бажала погоджуватися на цю пропозицію, тому що це могло поставити країну у вкрай складне становище в разі нового припинення подачі газу.

Проходження через українську територію всіх російських магістральних експортних газопроводів і віддаленість перспективи прокладки альтернативних шляхів дозволяли Україні просувати власні позиції з економічних питань. У відповідь на оголошення про припинення газових поставок через несплату поставленого газу в Україну, остання заявила, що в такому випадку Україна перекриватиме транзитні газопроводи, які ідуть через її територію. Сформована ситуація стала відправною точкою в розвитку відкритого «газового конфлікту» між Росією і Україною.

Розраховуючи на приєднання України до Угоди про формування Єдиного економічного простору (ЄЕП) з Білорусією, Казахстаном і Росією і на спільне співробітництво у високотехнологічних галузях, розробленні потужних довгострокових проектів, Росія 8 серпня 2004 р. підписала додаткову угоду до контракту між російським «Газпромом» і українським «Нафтогазом», яким до 2009 р. для України була встановлена фіксована ціна на російський газ – 50 дол. США за тисячу кубічних метрів газу (при його середньоєвропейській ціни на той час в 160-170 дол. США).

Одночасно з політикою відкритого протистояння з питань рівня цін на транзитний газ і умов базування російського флоту керівництво України посилено почало спроби контактувати з євроатлантичними структурами. Всі українські лідери пострадянського періоду, від Л. Кравчука до В. Зеленського заявляли про намір вступу до них.

З прийняттям в листопаді 2002 р. Плану дій НАТО-Україна стали розроблятися щорічні Цільові плани Україна-НАТО. Так, 6 квітня 2004 р. Верховною Радою був прийнятий закон про вільний доступ сил НАТО на територію України. У квітні 2005 р. в військову доктрину увійшла теза про стратегічну мету України: «... виходячи з того, що НАТО і ЄС є гарантами безпеки і стабільності в Європі, Україна готується до повноправного членстві в цих організаціях ...».

23 січня 2005 р. Президентом України став В. Ющенко. Його зовнішньополітичний курс, як і у його попередників, передбачав євроінтеграцію і вступ до євроатлантичних структур – НАТО, в першу чергу. В цьому контексті проводилися піар-кампанія та низка дипломатичних заходів. Проте популізм, відсутність реформ, ефективних дій щодо боротьби з корупцією та внутрішній розбрат у взаєминах між гілками влади Україні того року шансів ані на підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ані здобути План дій щодо набуття членства (ПДЧ) у НАТО.

Українсько-російські міждержавні взаємини у той час були складними з гірким присмаком від конфлікту навколо острова Коса Тузла, який вдалося владнати тільки після втручання президентів обох держав (РФ припинила будівництво дамби за 180 метрів від острова і змушена була відкласти збройну експансію проти України на десятиліття) та посилення геополітичних, енергетичних, торговельно-економічних, енергетичних проблем тощо. З 2008 р. відбулося суттєве погіршення, що позначилося загостренням «газової війни» та дипломатичною напругою, пов'язаною зі спробою змінити зовнішньополітичний курс України з багатовекторності на прозахідний.

В той же час за підсумками переговорів В. Ющенко з президентом США Дж. Бушем в квітні 2005 р. було підписано спільну заяву «Порядок нового століття для українсько-американського стратегічного партнерства». У своїй промові у конгресі США В. Ющенко заявив, що нова Україна розділяє євроатлантичні цінності, і тому вступ його країни в ЄС і НАТО «зміцнить стабільність в усьому стратегічно важливому для США регіоні – від Варшави до Тбілісі і Баку».

В серпні 2008 р. МЗС України заявило, що «українська сторона залишає за собою право, згідно з нормами міжнародного права і законодавства України, заборонити повернення на територію України до вирішення конфлікту кораблів і суден Чорноморського флоту Росії, які можуть взяти участь у збройному конфлікті в Південній Осетії» [29].

На міжнародній арені також стрижневою темою української дипломатії став «голодомору». День пам'яті жертв голодомору був заснований в Україні указом Л. Кучми в 1998 р., а В. Ющенко в листопаді 2006 р. підписав закон «Про Голодомор 1932–1933 рр. на Україні», звинувативши Росію в свідомому «застосуванні геноциду» проти українського народу. Він також визнав С. Бандеру і Р. Шухевича борцями за незалежність і присвоїв їм звання Героя України. Такі дії були дуже негативно сприйняті в Росії [20; 29].

В державі назріла чергова політична криза, що призвела у вересні 2007 р. до дострокових парламентських, а в січні 2010 р. – президентських виборів, на яких переміг В. Янукович.

Восени 2008 р., опісля погроз Росії Україні торговельною війною під час вересневих двосторонніх торговельних переговорів, відбулася низка взаємних політичних кроків назустріч одне одному, які, проте, виявилися дипломатично формальними. Тоді ж стало зрозумілим, що Україна не зможе найближчим часом істотно зблизитися з ЄС та одержати ПДЧ щодо вступу в НАТО і Росія дещо припинила шантажувати Україну, через що склалося химерне враження покращення взаємин між обома країнами.

На початку січня 2009 р. розпочалася друга російсько-українська газова війна і Росія взагалі припинила подачу природного газу в Європу. Після одноосібного вирішення Ю. Тимошенко віч-на-віч з В. Путіним газового питання, 19 січня 2009 р. були укладені газові контракти між НАК «Нафтогаз» України та ВАТ «Газпром» щодо купівлі газу по 450 доларів США і транзитною ставкою у 1,7 доларів США. Так Україна отримала новий газовий контракт з Росією, й пристрасті у взаєминах двох держав на певний час вщухли.

В кінці 2012 – на початку 2013 р. Росія запропонувала Україні приєднатися до Митного союзу (МС) ЄврАзЕС в якості повноправного члена, аргументуючи це міркуваннями економічної вигоди, яку та отримає, зокрема, від постачання російських енергоносіїв за більш низькими цінами. Однак до цього часу в українських елітах склався консенсус щодо необхідності інтеграції в Євросоюз і входження у відповідну Зону вільної торгівлі. Всі парламентські партії України (за виключенням комуністів) виступали проти приєднання України до МС, підтримуючи курс на євроінтеграцію.

Паралельно з газовим диктатом і шантажем, Кремль висував низку геополітичних та військово-політичних вимог, як то: обмеження щодо співпраці з ЄС, недопущення здобуття ПДЧ щодо НАТО, преференції для власних товарів у торговельних зносинах, «захист» російської мови, зміцнення свого військового плацдарму в Криму тощо.

Росія пропонувала Києву повноправне членство в МС і була готова надати Україні 15 млрд доларів США прямої фінансової допомоги, кредитів та інших преференцій. Також Україні обіцялося суттєве зниження ціни на російський газ, що мало принести до її бюджету додатково декілька мільярдів доларів. Крім того Росія запропонувала окремим відомим українським підприємцям взяти участь у, на їхню думку, «надзвичайно вигідних проектах», що мало б викликати у бізнесових колах фінансову зацікавленість в зближенні з Росією, а не з Євросоюзом.

Таким чином російське керівництво змушувало В. Януковича відмовитися від курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію та здійснювати антиукраїнську гуманітарну політику. Головна мета – повернення України в лоно Росії назавжди, перебування її під впливом РФ та нищення української ідентичності. Це означало зросійщення України, яка б ставала частиною «Русского міра» без шансів зберегти незалежну, самостійну державу.

В. Янукович та його уряд своїми діями упродовж 2010–2013 років цілеспрямовано посилювали російський військовий контингент в Криму. За підписаними ним 24 квітня 2010 р. Харківськими угодами чисельність російських військ у Криму збільшувалася вдвічі, а співробітникам ФСБ тут дозволялось офіційно працювати.

Наступним етапом політичного протистояння та кризи в україно-російських відносинах стали події 2013–2014 рр. За тиждень до початку саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі (21 листопада 2013 р.), на якому Україна мала підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом, В. Янукович заявив про призупинення підготовки до укладення цієї угоди. Це рішення викликало хвилю протесту в Києві та інших великих містах України. Силовий розгром в ніч на 30 листопада в центрі Києва наметового містечка опозиції радикально посилив антипрезидентський характер цієї протестної акції. Основними чинниками, що зумовили розмах протестів, були високий рівень соціальної несправедливості, величезна поляризація доходів і рівня життя громадян України, розгул корупції, що пронизала всі структурні складові політичної системи України, включаючи судову владу і правоохоронні органи. Детальний аналіз економічної та внутрішньополітичної ситуація в Україні цього періоду наведений в публікаціях М. Азарова [3] та інших [1; 21].

Після розгону мирної акції студентів та громадських активістів 30 листопада 2013 р. на Михайлівській площі виник стихійний мітинг. Лідери трьох опозиційних партій: В. Кличко, О. Тягнибок і А. Яценюк оголосили рішення про створення Штабу національного спротиву. Від самого початку протистояння мітингувальниками був обраний курс на мирний характер протестів. При цьому, спроба втягнути мітингувальників в агресивне протистояння із силами правопорядку під час штурму Адміністрації Президента 1 грудня зазнала невдачі: мітингувальники не долучились до штурму, а опозиційні депутати та лідери протесту своїми тілами відгородили мітингувальників від сил правопорядку.

Після подій 1 грудня силовий контакт хоча і мав місце, але все більше переходив у цивілізоване русло та мав локальний характер. При цьому влада намагалась імітувати «всенародну підтримку» курсу Уряду та Президента звозячи людей на «антимайдани» – проплачені мітинги, які проходили під прапорами Партії Регіонів.

Тим часом 17 грудня 2013 р., під час розпалу протистояння у Києві, яке вже переросло у Революцію Гідності, В. Янукович зустрівся у Москві з В. Путіним і підписали спільний план дій між Російською Федерацією та Україною. Були підписані 14 документів, що стосуються врегулювання торговельних обмежень у двосторонній торгівлі, співробітництва в окремих галузях, доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу тощо.

Найдраматичнішим етапом Революції Гідності стали події в Києві 18–20 лютого 2014 р. У ці дні загинуло близько сотні протестувальників. 21 лютого лідери опозиції підписали з В. Януковичем «Угоду про врегулювання політичної кризи в Україні». Вона передбачала повернення до Конституції 2004 р., тобто до парламентсько-президентської форми правління, формування «уряду національної довіри», конституційну реформу і проведення дострокових виборів президента до кінця того року, а також відведення сил правопорядку з центру Києва, припинення насильства і здача опозицією зброї [10]. Але її підписання не було сприйнято людьми на Майдані: демонстранти вимагали від президента піти у відставку. Вранці 22 лютого В. Янукович втік із Києва. 22 лютого Верховна Рада підтримала постанову про самоусунення В. Януковича з посади президента. 23 лютого в.о. президента призначений О. Турчинов.

Від початку чергового етапу протистояння та кризи між Україною і Росією 27 лютого 2014 р. до укладання Мінського протоколу «про припинення застосування зброї» виділимо 3 етапи: 1) силове захоплення російським спецназом приміщень Верховної Ради та уряду АР Крим, проведення 16 березня 2014 р. псевдореферендуму про входження півострова до складу Російської Федерації та входження Криму до складу Росії; 2) квітень 2014 р. – проголошення нелегітимних «Донецької народної республіки» (7 квітня 2014 р.) та «Луганської народної республіки» (27 квітня 2014 р.), проведення впродовж травня фіктивних референдумів про їх відокремлення від України; 3) 27 серпня 2014 р., коли розпочалося масове вторгнення на територію Донецької та Луганської областей регулярних підрозділів Збройних сил РФ, зокрема тих, що входили до складу 9-ї окремої мотострілецької бригади, 76-ї та 98-ї дивізії повітрянодесантних військ.

Коротко зупинимося на перебігу основних подій на всіх цих етапах. 23 лютого 2014 р. Верховна рада оголосила законом, який втратив силу закон «Про засади державної мовної політики» від 3 липня 2012 р., який, серед іншого гарантував офіційне використання в Україні нарівні з державною українською мовою, так званих, «регіональних мов», тобто мов, які, згідно з даними перепису населення, вважають рідними понад 10% населення відповідного регіону. Протести населення Донецької і Луганської областей переросли в збройне протистояння, а гасла федералізації України змінилися вимогами самостійності регіонів [4; 11; 17; 19; 22; 30].

В лютому – березні 2014 р. виконавчі органи влади Севастополя та Автономної Республіки Крим (АРК) відмовилися визнати легітимність нового українського уряду. Розпочалися протести місцевого, в основному російськомовного, населення проти дій центральної влади стосовно заміни цих владних органів. 1 березня президентом Росії В. Путіним до Ради Федерації було внесене звернення «Про використання військ Російської Федерації на території України». Рада Російської Федерації в той же день одностайно надала президенту ці повноваження. 16 березня місцеві органи влади нового складу в АРК і Севастополі, попри спроби протидії з боку влади України та тиск країн Заходу, організували й провели референдум. Населенню пропонувалося відповісти на питання про можливість виходу зі складу України і входження до складу Росії. 17 березня на підставі результатів референдуму і прийнятої 11 березня Декларації про незалежність була проголошена суверенна Республіка Крим, до складу якої увійшов Севастополь як місто з особливим статусом. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії. Свою позицію по кримському питанню Росія пояснювала захистом тамтешнього населення та намаганням, щоб на цю землю прийшли мир і злагода.

У відповідь на приєднання до Росії Криму Австралією, Канадою, Новою Зеландією, Євросоюзом та США, були введені в дію положення першого пакету санкцій стосовно РФ. Передбачені ними заходи мали на меті заморожування різних активів, введення обмежень віз для осіб, долучених до спеціальних списків, одночасна заборона підприємницьким структурам держав, які долучились до введення санкцій, продовжувати підтримання ділових та інших відносин з фізичними особами та підприємствами, зазначеними в цих списках. Окрім таких обмежень також було ініційовано уникнення контактів, а також співробітництва з РФ і російськими підприємствами та організаціями незалежно від сфери співробітництва.

Щодо подій на сході України, то під приводом проведення у квітні 2014 р. там «референдумів» і задля підтримки незаконних територіальних формувань на територію України були заслані російські розвідувально-диверсійні групи, парамілітарні формування російського козацтва, укомплектований чеченцями – громадянами Російської Федерації (батальйон «Восток»), озброєні групи найманців «Русский сектор» та «Оплот». Саме за їхньою участю захоплювалися адміністративні будівлі у багатьох населених пунктах Донецької та Луганської областей, здійснювалися напади на частини українських Сухопутних військ та літаки Повітряних сил України.

Опір українських Збройних сил, консолідована позиція західних держав щодо засудження агресії Росії, застосування порти неї санкцій та перспектива їх посилення змусили РФ сісти за стіл переговорів. 17 квітня 2014 р. в Женеві за участю вищих дипломатичних представників України, ЄС, США та Росії відбулися чотиристоронні переговори з питання деескалації конфлікту в Україні. Надалі Росія включилася в переговори в форматі «нормандської четвірки», в ході яких обговорюються питання врегулювання української кризи. Важливим кроком у цьому форматі стала зустріч лідерів Росії, Франції, Німеччини та України в Мінську 11–12 лютого 2015 р. Її практичним результатом стали два документи.

Перший – це Комплекс дій, спрямованих на імплементацію домовленостей у Мінську з урегулювання положення на сході України. Крім власне припинення обстрілів та розведення обома сторонами всього важкого озброєння від 50 до 140 кілометрів для утворення безпекової зони. Іншим документом стала Декларація стосовно підтримки Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, прийнята лідерами «нормандської четвірки».

Проте підписана 12 лютого 2015 р. Мінська Угода про припинення вогню бойові дії повністю не зупинила. За даними ООН, лише в період з квітня 2014 р. по липень 2016 р. в

Донецькій і Луганській областях загинуло понад 10000 чоловік і понад 23000 отримали поранення.

Таким чином, нездатність Росії визнати Україну як повноправного міжнародного суб'єкта не стільки на правовому, скільки на змістовному рівні, прагнення відновити та закріпити відносини за схемою «центр-периферія» формує негативне ставлення до зближення з РФ, обумовлюючи його сприйняття як екзистенційну загрозу для міжнародної суб'єктності України. Водночас підтримка певної дистанції у відносинах з Росією, яка б гарантувала Україні збереження її політичного суверенітету лежить в основі її зовнішньополітичної ідентичності та обумовлює процес її подальшого формування та наповнення конкретним «соціальним» змістом, спираючись на політичну формулу «Україна – не Росія». Саме цей аспект українсько-російських відносин можна вважати певною константою перетину усіх ключових питань її в процесі становлення зовнішньополітичної внутрішньо- і зовнішньополітичного порядку ідентичності України, а також точкою денного.

Висновки

Події на Україні не тільки спровокували саме сильне протистояння двох найбільших держав пострадянського простору, а й оголили ряд проблем в рамках всієї системи міжнародної безпеки.

Українська криза показала наявність значного політичного вододілу між Росією і Заходом. Він став своєрідним маркером того, наскільки великі відмінності в сприйнятті проблем національного будівництва, територіальних проблем, пошуку інтеграційних моделей, регіонального та глобального лідерства, розподілу відповідальності провідних учасників міжнародної політики. Була відкрита принципово нова сторінка в суперечностях між Росією, з одного боку, і США, НАТО і Європейським союзом, з іншого.

В умовах тимчасової окупації двох південних регіонів України Росія здійснює політику, спрямовану на знищення української загальногромадянської ідентичності, маргіналізацію і поступову заміну етнічної української на російську ідентичність. Натомість Україні, її владним структурам, необхідно розробити національну комплексну стратегію з визволення загарбаних територій, яка б включала в себе соціально-економічну, гуманітарну, дипломатичну, а також військову складові та мала б кілька можливих прогнозів (як позитивних, так і негативних) розвитку і наслідків майбутніх подій.

Список використаних джерел

1. Allison, R. Russian “Deniable” Intervention in Ukraine: How and Why Russia Broke the Rules, *International Affairs*. 2014. 90, 6. DOI: 10.1111/1468-2346.12170.
2. Ash, T., Gunn, J., Lough, J., Lutsevych, O., Nixey, J., Sherr, J. & Wolczuk, K. *The Struggle for Ukraine*. London, Royal Institute of International Affairs, 2018.
3. Azarov, N. Ya. Ukraine at a crossroads. Prime Minister's Notes. Moscow: Veche, 2015. 512 p.
4. Biersack, J. & O'Lear, S. The Geopolitics of Russia's Annexation of Crimea: Narratives, Identity, Silences, and Energy. *Eurasian Geography and Economics*, 2014. 55, 3. DOI: 10.1080/15387216.2014.985241.
5. Buckholz, Q. The Dogs That Didn't Bark, *Problems of Post-Communism*, 2019. 66, 3. DOI: 10.1080/10758216.2017.1367256.
6. Coupé, T., Obrizan, M. Violence and Political Outcomes in Ukraine—Evidence from Sloviansk and Kramatorsk. *Journal of Comparative Economics*. 2016. 44, 1. DOI: 10.1016/j.jce.2015.10.001.
7. D'Anieri, P. J. Constructivist Theory and Ukrainian Foreign Policy. *Ukrainian Foreign and Security Policy: Theoretical and Comparative Perspectives*. London: Praeger, 2002. 45 p.
8. Giuliano, E. The Social Bases of Support for Self-Determination in East Ukraine, *Ethnopolitics*, 2015. 14, 5. DOI: 10.1080/17449057.2015.1051813.
9. Kuchma, L. Ukraine is not Russia. Moscow: Time, 2003. 13 p.
10. Kudelia, S. The House That Yanukovich Built. *Journal of Democracy*. 2014. 25, 3. DOI: 10.1353/jod.2014.0039.

11. Kulyk, V. Identity in Transformation: Russian-Speakers in Post-Soviet Ukraine. *Europe-Asia Studies*, 2019. 71, 1. DOI: 10.1080/09668136.2017.1379054
12. Kuzio, T., Competing Nationalisms, Euromaidan, and the Russian-Ukrainian Conflict. *Studies in Ethnicity and Nationalism*. 2015. 15, 1. DOI: 10.1111/sena.12137.
13. Laruelle, M. The Three Colors of Novorossiia, or the Russian Nationalist Mythmaking of the Ukrainian Crisis. *Post-Soviet Affairs*. 2016. 32, 1. DOI: 10.1080/1060586X.2015.1023004.
14. Loshkariov, I. D., Sushentsov, A. A. Radicalization of Russians in Ukraine: From "Accidental" Diaspora to Rebel Movement. *Southeast European and Black Sea Studies*. 2016. 16, 1. DOI: 10.1080/14683857.2016.1149349.
15. Malyarenko, T., Galbreath, D. J. Paramilitary Motivation in Ukraine: Beyond Integration and Abolition. *Southeast European and Black Sea Studies*. 2016. 16, 1. DOI: 10.1080/14683857.2016.1148414.
16. Malyarenko, T., Wolff, S. The Logic of Competitive Influence-Seeking: Russia, Ukraine, and the Conflict in Donbas. *Post-Soviet Affairs*. 2018. 34, 4. DOI: 10.1080/1060586X.2018.1425083.
17. Matveeva, A. No Moscow Stooges: Identity Polarization and Guerrilla Movements in Donbass. *Southeast European and Black Sea Studies*. 2016. 16, 1. DOI: 10.1080/14683857.2016.1148415.
18. Memorandum on security guarantees in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. International Treaty Memorandum of December 05, 1994. URL.: <https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280401fbb>.
19. Nagashima, T. Russia's Passportization Policy Toward Unrecognized Republics. *Problems of Post-Communism*. 2019. 66, 3. DOI: 10.1080/10758216.2017.1388182.
20. Portnov, A., Post-Maidan Europe and the New Ukrainian Studies. *Slavic Review*. 2015. 74, 4. DOI: 10.5612/slavicreview.74.4.723.
21. Raik, K. The Ukraine Crisis as a Conflict Over Europe's Political, Economic and Security Order. *Geopolitics*. 2019. 24, 1. DOI: 10.1080/14650045.2017.1414046.
22. Richey, M. Contemporary Russian Revisionism: Understanding the Kremlin's Hybrid Warfare and the Strategic and Tactical Deployment of Disinformation. *Asia Europe Journal*. 2018. 16, 1. DOI: 10.1007/s10308-017-0482-5.
23. Russian-Ukrainian relations 1990-1997. Collection of documents. Moscow: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. 1998. Pp. 112-114, 141.
24. Sotiriou, S. A. The Irreversibility of History: The Case of the Ukrainian Crisis (2013-2015). *Southeast European and Black Sea Studies*. 2016. 16, 1. DOI: 10.1080/14683857.2016.1150700.
25. Statement of the Russian Foreign Ministry in connection with the tragic events in Donetsk. Russian Foreign Ministry. Official Statement (March 14, 2014). URL: http://www.mid.ru/press_service/spokesman/official_statement/-/asset_publisher/.
26. Stebelsky, I. A Tale of Two Regions: Geopolitics, Identities, Narratives, and Conflict in Kharkiv and the Donbas. *Eurasian Geography and Economics*. 2018. 59, 1. DOI: 10.1080/15387216.2018.1428904.
27. Treaty on the formation of the USSR in 1922. December 30, 1922. URL: https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0004_uni&object=faccsimile&l=ru.
28. Wilson, A. The Donbas in 2014: Explaining Civil Conflict Perhaps, but not Civil War, *Europe-Asia Studies*, 2016. 68, 4. DOI: 10.1080/09668136.2016.1176994.
29. Yushchenko, V. Non-state secrets. Notes in the fields of memory. Kyiv, 2014. 511 p.
30. Zhukov, Y. M. Trading Hard Hats for Combat Helmets: The Economics of Rebellion in Eastern Ukraine. *Journal of Comparative Economics*. 2016. 44, 1. DOI: 10.1016/j.jce.2015.10.010.
31. Владимир Путин внёс обращение в Совет Федерации. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/20353>.
32. Втрати на Донбасі: у 2019 році загинули 97 українських військових. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-50843934>.
33. Гай-Нижник П. П. Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення. К.: «МП Леся», 2017. 332 с.

34. Договір між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU90006R.html.
35. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. URL.: <http://docs.cntd.ru/document/1902220>.
36. Кравчук гордится тем, что развалил СССР. URL.: <https://regnum.ru/news/polit/2170020>.
37. Медведев: посла відкликали через загрозу росіянам в Україні. URL: https://lb.ua/news/2014/02/24/256926_medvedev_posol_otozvan_izza_ugrozi.html.
38. Обращение Президента Российской Федерации. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/20603>
39. Питання Воєнної доктрини України: Указ Президента України. Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 24 вересня 2015 року N 555/2015. URL.: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U702_05.html.
40. Російсько-українська війна 2014 року: причини, перебіг та політико-правові оцінки. Тиждень. 2014. № 42. 17–23.10. С. 28–42.
41. Спільна заява за результатами третього засідання українсько-американської Комісії стратегічного партнерства. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_154#Text.
42. Чернявский С.И., Боришполец К.П. Интеграционные зигзаги украинской элиты. *Вестник аналитики*. 2013. № 2(52). С. 84-92.
43. Щербак І. Сприйняття подій на Сході України українським та польським студентством (за матеріалами порівняльного дослідження). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2017. Вип. 37. С. 268-274.